

EDN PVFTKQ

DOI 10.5281/zenodo.15147645

УДК 633.16:57.085.23:57.042

Круглова Н. Н.¹, Галин И. Р.¹, Егорова Н. А.²

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЛЛУСОВ *LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* MILL. В СВЯЗИ С ИНДУКЦИЕЙ МОРФОГЕНЕЗА *IN VITRO*

¹Уфимский институт биологии – обособленное структурное подразделение

ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Перспективным объектом исследования гормональных аспектов морфогенеза растений как биологического феномена являются каллусы, культивируемые в контролируемых экспериментальных условиях *in vitro*. Иммуногистохимический анализ – один из немногих подходов, позволяющих дать визуальную оценку локализации фитогормонов в конкретных участках каллусных тканей при индукции морфогенеза *in vitro*. По отношению к лаванде узколистной (*Lavandula angustifolia* Mill.) оценка иммуногистохимического статуса каллусов ранее не давалась. Цель работы – сравнительное иммуногистохимическое исследование локализации эндогенных фитогормонов – ауксина ИУК, суммарных цитокининов и АБК в клетках морфогенных и неморфогенных каллусов *L. angustifolia* первого пассажа. Применяли методы культуры *in vitro* клеток, тканей и органов растений как общепринятые, так и разработанные для *L. angustifolia*, а также метод иммуногистохимического анализа локализации фитогормонов. Для уточнения распределения изучаемых фитогормонов провели оценку их количественного содержания в каллусах с применением метода иммуноферментного анализа (ИФА) растительных образцов. Неморфогенные каллусы получали из листовых эксплантов на питательной среде Мурасиге и Скуга (МС), дополненной 1,0 и 0,5 мг/л НУК, морфогенные каллусы – на питательной среде МС с добавлением 0,5 мг/л БАП и 0,5 мг/л тидиазулона. В морфогенных каллусах локализация ауксина ИУК, суммарных цитокининов и АБК выявлена во всех клетках, однако преимущественно в клетках активно развивающихся морфогенетических очагов, формирующихся органов (почек) и соматических зародышей. В неморфогенных каллусах локализация этих фитогормонов отмечена во всех клетках паренхимной ткани, но главным образом в клетках дегенерировавших морфогенетических очагов. Распределение изученных фитогормонов в каллусах подтверждалось количественными показателями их содержания, выявленными с помощью метода ИФА. Так, показано повышение уровня суммарных цитокининов и АБК, а также понижение уровня ИУК в морфогенных каллусах по сравнению с неморфогенными. Сделан вывод об активном участии изученных фитогормонов в индукции морфогенеза *in vitro* в каллусах на начальном этапе культивирования, при этом локализация фитогормонов во многом обусловлена гистологическим статусом каллусов.

Ключевые слова: лаванда узколистная (*Lavandula angustifolia* Mill.), каллус, морфогенез *in vitro*, иммуногистохимический анализ, иммуноферментный анализ, ауксины, цитокинины, АБК.

Для цитирования: Круглова Н. Н., Галин И. Р., Егорова Н. А. Иммуногистохимический анализ каллусов *Lavandula angustifolia* Mill. в связи с индукцией морфогенеза *in vitro* // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 126–138. EDN: PVFTKQ. DOI: 10.5281/zenodo.15147645.

For citation: Kruglova N. N., Galin I. R., Yegorova N. A. Immunohistochemical analysis of *Lavandula angustifolia* Mill. calluses during the induction of morphogenesis *in vitro* // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 126–138. EDN: PVFTKQ. DOI: 10.5281/zenodo.15147645.

Введение

Культивируемый *in vitro* каллус определяется как интегрированная система тканей, возникшая в результате неорганизованной пролиферации дедифференцированных клеток эксплантов [1]. Различают, как правило, такие контрастные типы каллусов, как морфогенные, компетентные клетки которых в оптимальных условиях культуры *in vitro* способны к дальнейшему морфогенезу по различным путям, и неморфогенные, клетки которых не способны к таким процессам [2].

Особый интерес вызывают морфогенные каллусы как экспериментальные модельные системы для изучения закономерностей и особенностей морфогенеза в интактных растениях [3]. Кроме того, на основе использования морфогенных каллусов разработаны биотехнологии получения полноценных регенерантов экономически ценных хозяйственных культур [4, 5].

Многочисленные экспериментальные данные, полученные для растений из различных семейств, свидетельствуют о том, что индукция формирования морфогенных каллусов *in vitro* и реализация в них различных путей морфогенеза определяются комплексом взаимосвязанных факторов. Главенствующую роль в этих процессах играет баланс фитогормонов – экзогенных, внесенных в состав питательной среды, и эндогенных, содержащихся в эксплантах и развивающихся каллусах [6]. Разработка этой проблемы ведется главным образом на примере ауксинов, и особенно индол-3-уксусной кислоты (ИУК), а также цитокининов и абсцизовой кислоты (АБК) [7]. В целом, полифункциональные ауксины, цитокинины и АБК относят к ведущим фитогормонам процессов каллусо- и морфогенеза *in vitro*.

Гормональные особенности морфогенеза изучаются и по отношению к каллусным культурам лаванды узколистной – ценного эфиромасличного растения, широко используемой в медицине, парфюмерии, косметике [8]. Так, на примере сортов Вдала и Степная выявлены особенности количественного содержания эндогенных фитогормонов – ауксина ИУК, некоторых форм цитокининов и АБК – в полученных из различных эксплантов контрастных каллусах при их длительном пассировании *in vitro* (первый–четвертый пассажи) [9–11]. В то же время, участие эндогенных фитогормонов в реализации морфогенетического потенциала клеток каллусов этого растения до конца не выяснено. Особенно важно выявить особенности локализации фитогормонов в клетках каллусов контрастных типов на самом начальном этапе культивирования *in vitro*. Такие данные могут иметь значение при решении проблемы индукции *in vitro* морфогенеза в каллусных культурах *L. angustifolia*.

Для выявления локализации фитогормонов в клетках и тканях растений предложены различные методы, например, использование гистоэнзимологического [12] и иммунофлуоресцентного [13] анализа. Привлекаются также некоторые молекулярно-генетические показатели [14] и данные субклеточного фракционирования [15].

Перспективный подход в данной области исследований – использование метода иммуногистохимического анализа [16–20]. В частности, этот метод позволяет дать визуальную оценку локализации фитогормонов в конкретных участках каллусных тканей при индукции и реализации путей морфогенеза *in vitro*. В то же время, применение этого метода в выявлении локализации фитогормонов в морфогенных каллусах представлено в единичных работах, выполненных на примере ряда злаковых [21–23] и хвойных [24] растений. Неморфогенные каллусы с

позиции иммуногистохимического выявления локализации в них фитогормонов не изучались, судя по доступной литературе.

Цель исследований – сравнительное иммуногистохимическое исследование локализации эндогенных фитогормонов – ауксина ИУК, цитокининов и АБК в клетках морфогенных и неморфогенных каллусов *L. angustifolia* первого пассажа.

Материалы и методы исследований

Материалом для исследования служили растения лаванды узколистной *Lavandula angustifolia* Mill. сорта Степная, выращенные в условиях закрытого грунта.

Применяли методы культуры *in vitro* органов растений, как общепринятые [25], так и разработанные авторами для различных клеточных технологий лаванды узколистной [26]. В качестве эксплантов использовали сегменты листьев донорных растений. Экспланты стерилизовали в 70 % этаноле (40 с) и 50 % растворе препарата «Брадофен 10Н» (ФЛОРИН АО, Венгрия) (12 мин) и трижды промывали автоклавированной дистиллированной водой. Асептические работы проводили в условиях ламинарного бокса БАВнп-01-Ламинар-С-1,2 (Lamsystems, Россия).

Для получения первичных неморфогенных каллусов экспланты помещали на агаризованную питательную среду, содержащую макро- и микросоли, а также витамины по прописи Мурасиге и Скуга (МС) [27] с добавлением 1,0 мг/л α -нафтилуксусной кислоты (НУК, Sigma-Aldrich, USA) и 0,5 мг/л 6-бензиламинопурина (БАП, Sigma-Aldrich, USA) [26]. При получении первичных морфогенных каллусных культур листовые экспланты помещали на среду по прописи МС с добавлением 0,5 мг/л БАП и 0,5 мг/л тизиазурона (ТДЗ, Sigma, USA) [26]. Через четыре–шесть недель культивирования первичные каллусы отделяли от эксплантов и переносили в пробирки на агаризованные среды того же состава.

Культивирование эксплантов и каллусных тканей проводили в пробирках при температуре 26 ± 2 °С, относительной влажности воздуха 70 %, освещенности 2–3 клк, 16-часовом фотопериоде. Цикл выращивания каллусов первого пассажа составлял 35–40 сут.

Имуногистохимическое исследование локализации фитогормонов проводили согласно [16, 17, 19]. Для выявления локализации ИУК и АБК каллусы фиксировали в 2 % растворе карбодиимида, приготовленном с использованием буфера МТSB (разведение 1:10, далее везде), с добавлением детергентов: 0,05 % Triton X-100 и 0,05 % Tween 20 под вакуумом в течение 1 ч. Далее каллусы переносили в 3 % раствор параформальдегида с добавлением детергентов, как указано выше, с использованием буфера МТSB и выдерживали 12 ч в холодильной камере при температуре 4 °С.

Для выявления локализации суммарных цитокининов каллусы фиксировали в 3 % растворе параформальдегида под вакуумом 1 ч и выдерживали 12 ч в холодильной камере при температуре 4 °С. Затем каллусы отмывали в буфере МТSB в течение 1 ч.

Далее проводили обезвоживание зафиксированных каллусов в серии растворов этанола возрастающей концентрации (от 30 % до 96 %) с последующим их переносом последовательно в смесь этанола и ксилола, чистый ксилол и смесь ксилола с парафином. Обезвоженные каллусы помещали в термостате при 60 °С до полного испарения ксилола и замещения его парафином. С применением ротационного микротомы НМ 325 (Microm, Germany) готовили срезы каллусов, которые размещали на предметные стекла, высушивали на нагревательном столике МИКРОСТАТ 30/80 (ПанЭко, РФ) и депарафинировали в ксилоле, смесях ксилола и этанола, доведя до дистиллированной воды. Срезы обрабатывали блокирующим

раствором, состоящим из буфера MTSB, 0,2 % желатина из кожи рыб и 5 % бычьего сывороточного альбумина (БСА), и выдерживали во влажной камере в течение 2 ч при комнатной температуре. Далее на срезы наносили сыворотку, разбавленную с применением MTSB, с добавлением 1 % ацетилованного БСА, и инкубировали во влажной камере в течение 2 ч при температуре 28 °С. Затем стекла трижды (по 10 мин) промывали раствором MTSB, вновь наносили блокирующий раствор (состав см выше) и выдерживали во влажной камере в течение 2 ч при комнатной температуре. Далее на стекла наносили раствор меченных коллоидным золотом иммуноглобулинов козы против антител кролика в разведении 1:40, выдерживали во влажной камере 1 ч при температуре 28 °С, трижды (по 10 мин) промывали раствором MTSB, ополаскивали дистиллированной водой, подсушивали 10 мин на воздухе. Далее на срезы для усиления окрашивания наносили препарат серебра (BioCell, Great Britain), а также заключающую среду, состоящую из дистиллированной воды с добавлением глицерина и желатина.

Препараты просматривали с применением конфокального лазерного сканирующего микроскопа Olympus FW3000 (Olympus, Japan), используя трансмиссионный детектор в рассеянном свете проходящего лазера при длине волны 488 нм. Для большего контрастирования изображения использовали дифференциально интерференционный контраст (оптика Номарского). Полученные сканированные изображения сохраняли с помощью программного обеспечения Olympus FV31S-SW.

Изображения анализировали и фотографировали с использованием цифровой фотокамеры AxioCam MRc5 с программным обеспечением Axio Vision 4.7 (Carl Zeiss, Germany).

Локализацию изучаемых гормонов в клетках определяли по их окрашиваемости. Интенсивное окрашивание клеток свидетельствовало о высоком содержании в них конкретных гормонов.

Для уточнения содержания изучаемых фитогормонов провели оценку их количественного содержания в морфогенных и неморфогенных каллусах с применением метода ИФА растительных образцов, подробно изложенного в работе [10]. Количество фитогормонов определяли в сухой массе каллуса. Каждый вариант опыта анализировали в 3–5-кратной повторности. Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением программы Microsoft Office Excel 2010. В таблице представлены средние арифметические значения и ошибки средних. Достоверность различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

При помещении сегментов листьев на питательные среды разного состава через две–три недели на среде с добавлением НУК и БАП наблюдали формирование первичных неморфогенных светло-бежевых каллусов, а на среде с введением БАП и ТДЗ – первичных морфогенных каллусов. На поверхности морфогенных каллусов формировались органогенные структуры – почки, зачатки листьев и побегов. При субкультивировании на эти же питательные среды происходила пролиферация каллусов первого пассажа разных типов. Частота индукции неморфогенных каллусов достигала 100 %, морфогенных – 14,2 % в нулевом пассаже и 49,7 % в первом пассаже.

В конце цикла выращивания (35–40 сут.) для иммуноферментного и иммуногистохимического анализов отбирали неморфогенные и морфогенные (с органогенными структурами) каллусы первого пассажа.

Анализ полученных иммуногистохимических данных показал следующее.

В морфогенных каллусах *L. angustifolia* ауксин ИУК (рисунок 1 а) локализуется во всех клетках, однако более интенсивное окрашивание на этот гормон отмечено в морфогенетических очагах – группах недифференцированных меристематических клеток, отделенных от остальной ткани каллуса. Такие очаги расцениваются как гистологическая основа путей морфогенеза *in vitro* в каллусах [3]. Кроме того, интенсивное иммуноокрашивание на ауксин ИУК наблюдается в клетках формирующихся органов (апексы почек, примордии первых листьев) и соматических зародышей. Эти результаты соответствуют данным, полученным для органогенных [22] и эмбриогенных [23] каллусов пшеницы.

В неморфогенных каллусах *L. angustifolia* ИУК локализуется преимущественно в дегенерировавших морфогенетических очагах, а также клетках паренхимной ткани (рисунок 1 б).

Рисунок 1 – Локализация эндогенного ауксина ИУК в клетках каллусов *L. angustifolia* первого пассажа

Примечания: а – локализация ИУК в морфогенном каллусе, продольный срез; б – локализация ИУК в неморфогенном каллусе, продольный срез. АП – апекс побега, ГлобСЗ – глобулярный соматический зародыш, ДМО – дегенерировавший морфогенетический очаг, КлПТ – клетки паренхимной ткани, МО – морфогенетический очаг, ППл – примордий первого листа. Масштаб: а–б – 150 мкм.

Сравнение интенсивности окрашивания контрастных типов каллусов (см. рисунок 1) указывает на пониженное содержание ИУК в клетках морфогенных каллусов в сравнении с неморфогенными каллусами. Такие результаты согласуются с полученными методом ИФА результатами сравнительного анализа количественного содержания ИУК в морфогенных и неморфогенных каллусах *L. angustifolia* 1 пассажа. Так, содержание ИУК в морфогенных каллусах составило в среднем 3321,3 нг/г, в неморфогенных каллусах – 4294,6 нг/г (таблица).

Таблица – Содержание эндогенных фитогормонов в неморфогенных и морфогенных каллусах *L. angustifolia* первого пассажа

Тип каллуса	Количество ауксина ИУК, нг/г	Количество суммарных цитокининов, нг/г	Количество АБК, нг/г
Неморфогенный	4294,6 ± 143,9	116,8 ± 9,6	132,5 ± 7,5
Морфогенный	3321,3 ± 397,2	235,2 ± 14,4	149,6 ± 8,9

Пониженный уровень ауксина ИУК в морфогенных каллусах первого пассажа, по нашему мнению, обусловлен особенностями путей морфогенеза в них, а именно, органогенеза *de novo* и соматического эмбриогенеза *in vitro*, ранее выявленных нами в таких каллусах с применением метода гистологического анализа (подробнее см. [28]). Известно, что в процессе органогенеза *de novo* в каллусах эндогенные ауксины в целом играют небольшую роль [29]. В то же время, именно эндогенные ауксины важны при таком пути морфогенеза в каллусах, как соматический эмбриогенез *in vitro* [30]. Однако потребность в эндогенных ауксинах возникает, главным образом, на поздних стадиях развития соматических зародышей *in vitro*, как это показано на примере *Arabidopsis thaliana* [31], тогда как соматические зародыши в морфогенных каллусах *L. angustifolia* первого пассажа выявлены на достаточно ранней сердцевидной стадии [28].

Согласно полученным иммуногистохимическим данным, в морфогенных каллусах *L. angustifolia* суммарные цитокинины локализованы во всех клетках, но преимущественно в клетках морфогенетических очагов и формирующихся органов – заложившихся почек (рисунок 2 а). Однако в отличие от ауксина ИУК (см. рисунок 1а), интенсивное иммуноокрашивание на цитокинины выявлено и пограничных клетках морфогенных каллусов – в месте контакта этих клеток с питательной средой.

Рисунок 2 – Локализация эндогенных суммарных цитокининов в клетках каллусов *L. angustifolia* первого пассажа

Примечания: а – локализация суммарных цитокининов в морфогенном каллусе, продольный срез; б – локализация суммарных цитокининов в неморфогенном каллусе, продольный срез. ЗП – заложившаяся почка, ПогрКл – пограничные клетки каллуса. Остальные условные обозначения соответствуют подписи к рисунку 1. Масштаб: а–б – 150 мкм.

Сведения о распределении цитокининов в клетках морфогенных каллусов в доступной литературе ограничены несколькими публикациями [21, 22]. В этих статьях, выполненных на примере зародышевых каллусов пшеницы, также выявлена локализация цитокининов в развивающихся морфогенетических очагах (такие очаги названы меристематическими центрами (прим. авт.)), клетки которых участвуют в формировании органогенных структур, а также в тех местах каллусов, где инициируются апексы побега и корня.

В неморфогенных каллусах *L. angustifolia* значительное иммуноокрашивание на цитокинины выявлено в дегенерировавших морфогенетических очагах и клетках паренхимной ткани (рисунок 2 б).

Сравнение интенсивности окрашивания контрастных типов каллусов (см. рисунок 2) показывает, что в клетках морфогенных каллусов накопление цитокининов повышено в сравнении с клетками неморфогенных каллусов. Такой результат соответствует полученным методом ИФА результатам количественного содержания суммарных цитокининов в морфогенных и неморфогенных каллусах *L. angustifolia* первого пассажа. В среднем этот показатель в морфогенных каллусах превышает аналогичный показатель неморфогенных каллусов почти вдвое: 235,2 нг/г и 116,8 нг/г соответственно (см. таблицу).

Повышенный уровень цитокининов в морфогенных каллусах *L. angustifolia* обусловлен, по нашему мнению, морфогенетической активностью таких каллусов – формированием и развитием в них морфогенетических очагов, соматических зародышей и органов – почек, как это ранее установлено нами с применением метода гистологического анализа (подробнее см. [28]). Именно эндогенные цитокинины считаются основными кандидатами на получение специализированных генных сигналов постэмбрионального органогенеза *de novo*, главным образом специфичного для почек гомеодоменного регулятора *WUSCHEL* [32]. Кроме того, повышенный уровень цитокининов в морфогенных каллусах *L. angustifolia* объясняется и увеличением массы каллусов в течение первого пассажа, обусловленного их значительной пролиферацией. Хорошо известно, что в пролиферации тканей цитокинины как гормоны клеточных делений играют самую активную роль [33]. Особенно заметная интенсивность окрашивания на цитокинины отмечена в пограничных областях каллусов на границе с питательной средой (рисунок 2 а), где происходят активные клеточные деления.

Как показывает анализ иммуногистохимических данных, АБК в морфогенных каллусах *L. angustifolia* локализуется во всех клетках, но преимущественно в клетках морфогенетических очагов, соматических зародышей, а также пограничных клетках каллусов (рисунок 3 а). В неморфогенных каллусах более интенсивное иммуноокрашивание на этот гормон выявлено в клетках дегенерировавших морфогенетических очагов (рисунок 3 б).

Сведения о локализации АБК в клетках каллусов различных растений в доступной литературе нами не выявлены.

Сравнение интенсивности окрашивания контрастных типов каллусов первого пассажа на АБК (см. рисунок 3) свидетельствует о том, что в клетках морфогенных каллусов накопление этого гормона выше в сравнении с клетками неморфогенных каллусов. Такой результат согласуется с полученными методом ИФА результатами количественного содержания АБК в морфогенных и неморфогенных каллусах *L. angustifolia* первого пассажа: выявлена тенденция повышения уровня АБК в морфогенных каллусах по сравнению с неморфогенными (см. таблицу).

Повышенный уровень АБК как «гормона стресса» в морфогенных каллусах *L. angustifolia* можно объяснить следующим образом. Применение метода гистологического анализа позволило установить формирование в таких каллусах соматических зародышей (подробнее см. [28]), а соматический эмбриогенез расценивается как ответная стрессовая реакция на условия культивирования *in vitro* [34].

В целом, в морфогенных каллусах *L. angustifolia* первого пассажа локализация изученных фитогормонов (ауксин ИУК, суммарные цитокинины, АБК) выявлена во всех клетках, однако преимущественно в активно развивающихся

морфогенетических очагах, формирующихся органах и соматических зародышах. В неморфогенных каллусах локализация этих фитогормонов отмечена также во всех клетках, но главным образом в дегенерировавших морфогенетических очагах.

Рисунок 3 – Локализация эндогенной абсцизовой кислоты в клетках каллусов *L. angustifolia* первого пассажа

Примечания: а – локализация АБК в морфогенном каллусе, продольный срез; б – локализация АБК в неморфогенном каллусе, продольный срез. Условные обозначения соответствуют подписям к рисункам 1 и 2. Масштаб: а–б – 150 мкм.

Важно сделать следующее замечание. Тот факт, что иммуногистохимическое распределение изученных фитогормонов выявлено в клетках морфогенетических очагов независимо от типа каллусов (морфогенный или неморфогенный) свидетельствует в пользу концепции позиционной информации в оценке пространственно-временной организации морфогенеза в системе целостного организма [35]. Действительно, клетки морфогенетических очагов своим индивидуальным позиционным расположением в системе каллуса, по-видимому, детерминированы распознавать специфический эндогенный или экзогенный сигнал к будущему формированию органа (почки) или организма (соматического зародыша). В морфогенных каллусах, культивируемых на питательной среде, гормонально соответствующей морфогенезу, такая детерминация затем реализуется в виде формирования почек и соматических зародышей. В неморфогенных каллусах происходит дегенерация морфогенетических очагов под влиянием не соответствующего морфогенезу гормонального состава среды.

Таким образом, впервые полученные для *L. angustifolia* сравнительные иммуногистохимические данные о локализации эндогенных ауксина ИУК, суммарных цитокининов и АБК в морфогенных и неморфогенных каллусах 1 пассажа указывают на активную (и, по-видимому, определяющую) роль этих фитогормонов в индукции различных путей морфогенеза на начальном этапе культивирования *in vitro*, включая позиционный контроль этих процессов. Важно подчеркнуть, что локализация изученных фитогормонов во многом обусловлена гистологическим статусом каллусов контрастных типов.

Выводы

В данной работе представлены результаты иммуногистохимического исследования локализации эндогенных фитогормонов (ауксин ИУК, суммарные

цитокинины, АБК) в морфогенных и неморфогенных каллусах *L. angustifolia* на начальном этапе культивирования *in vitro* (1 первый пассаж). Установлено активное участие изученных фитогормонов в индукции таких путей морфогенеза *in vitro*, как органогенез и соматический эмбриогенез. Показано, что локализация изученных фитогормонов во многом обусловлена гистологическим статусом каллусов этих контрастных типов.

Проведенные иммуногистохимические исследования согласуются с полученными методом ИФА результатами выявления количественного содержания указанных фитогормонов в каллусах различных типов.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования иммуногистохимических данных в разработке проблемы позиционного контроля морфогенеза растений.

Литература

1. Feher A. A common molecular signature indicates the pre-meristematic state of plant calli // International Journal of Molecular Sciences. 2023. Vol. 24. Iss. 17. Art. No. 13122. DOI: 10.3390/ijms241713122.
2. Зинатуллина А. Е. Цитофизиологические особенности контрастных типов каллусов *in vitro* // Успехи современной биологии. 2020. Т. 140. № 2. С. 183–194. DOI: 10.31857/S0042132420020040.
3. Kruglova N., Zinatullina A., Yegorova N. Histological approach to the study of morphogenesis in callus cultures *in vitro*: a review // International Journal of Plant Biology. 2023. Vol. 14. No. 2. P. 533–545. DOI: 10.3390/ijpb14020042.
4. Efferth T. Biotechnology applications of plant callus cultures // Engineering. 2019. Vol. 5. P. 50–59. DOI: 10.1016/j.eng.2018.11.006.
5. Егорова Н. А. Биотехнология эфиромасличных растений: создание новых форм и микроразмножение *in vitro*. Симферополь: ИД «Автограф», 2021. 315 с. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
6. Kruglova N. N., Titova G. E., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Cytophysiological features of the cereal-based experimental system “embryo *in vivo* – callus *in vitro*” // Russian Journal of Developmental Biology. 2021. Vol. 52. No. 4. P. 199–214. DOI: 10.1134/S1062360421040044.
7. Bidabadi S. S., Jain S. M. Cellular, molecular, and physiological aspects of *in vitro* plant regeneration // Plants. 2020. Vol. 9. Art. No. 702. DOI: 10.3390/plants9060702.
8. Паштецкий В.С., Невкрытая Н.В., Мишнев А.В., Назаренко Л.Г. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра. Симферополь: ИТ Ариал, 2018. 320 с.
9. Yegorova N., Kruglova N., Galin I., Stavtzeva I. Induction of morphogenesis in the callus culture of *Lavandula angustifolia* Mill. // BIO Web Conference. International Conferences “Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept”. 2020. Vol. 24. Art. No. 00098. DOI: 10.1051/bioconf/20202400098.
10. Kruglova N., Galin I., Yegorova N. The Content of Endogenous Hormones in Explants and Calluses of *Lavandula angustifolia* Mill. at the Initial Stages of In Vitro Culture // Biology Bulletin. 2024. Vol. 51. No. 5. P. 1221–1230. DOI: 10.1134/S1062359024607924.
11. Kruglova N.N., Galin I.R., Yegorova N.A. The Content of endogenous hormones in explants and calluses of *Lavandula angustifolia* Mill. at the initial stages of *in vitro* culture // Biology Bulletin. 2025. In press.
12. Azmi A., Dewitte W., van Onckelen H., Chriqui D. *In situ* localization of endogenous cytokinins during shooty tumor development on *Eucalyptus globulus* Labill // Planta. 2001. Vol. 213. No. 1. P. 29–36. DOI: 10.1007/s004250000476.
13. Akhiyarova G., Vafina G., Veselov D., Kudoyarova G. Immunolocalization of jasmonates and auxins in pea roots in connection with inhibition of root growth under salinity conditions // International Journal of Molecular Science. 2023. Vol. 24. No. 20. Art. No. 15148. DOI: 10.3390/ijms242015148.
14. Zhao J., Ding B., Zhu E., Deng X., Zhang M., Zhang P., Wang L., Dai Y., Xiao S., Zhang C., Liu C., Zhang K. Phloem unloading via the apoplastic pathway is essential for shoot distribution of root-synthesized cytokinins // Plant Physiology. 2021. Vol. 186. Iss. 4. P. 2111–2123. DOI: 10.1093/plphys/kiab188.
15. Skalicky V., Antoniadis I., Pencik A., Chamrad I., Lenobel R., Kubes M., Zatlouka M., Zukauskaitė A., Strnad M., Ljung K., Novak O. Fluorescence-activated multi-organelle mapping of subcellular plant hormone distribution // The Plant Journal. 2023. Vol. 116. P. 1825–1841. DOI: 10.1111/tj.16456.
16. Высоцкая Л. Б., Веселов С. Ю., Веселов Д. С., Филиппенко В. Н., Иванов Е. А., Иванов И. И., Кудоярова Г. Р. Иммуногистохимическая локализация и количественное определение ИУК при исследованиях регуляции роста корней // Физиология растений. 2007. Т. 54. № 6. С. 926–931.
17. Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Akhiyarova G. R., Arkhipova T. N., Zaytsev D. Yu., Prinsen E., Egutkin N. L., Medvedev S. S., Veselov S. Yu. Accumulation of cytokinins in roots and their export to the shoots of durum wheat plants treated with the protonophore carbonyl cyanide *m*-

chlorophenylhydrazone (CCCP) // Journal of Experimental Botany. 2014. Vol. 65. No. 9. P. 2287–2294. DOI: 10.1093/jxb/eru113.

18. Wang S., Ma Y., Wan C., Hse C., Shupe T., Wang Y., Wang C. Immunolocalization of endogenous indole-3-acetic acid and abscisic acid in the shoot internodes of *Fargesia yunnanensis* bamboo during development // Journal of American Society of Horticultural Science. 2016. Vol. 141. No. 6. P. 563–572. DOI: 10.21273/JASHS03814-16.

19. Kitaeva A. B., Demchenko K. N., Tikhonovich I. A., Timmers A. C., Tsyganov V. E. Comparative analysis of the tubulin cytoskeleton organization in nodules of *Medicago truncatula* and *Pisum sativum*: bacterial release and bacteroid positioning correlate with characteristic microtubule rearrangements // New Phytologist. 2016. Vol. 210. No. 1. P. 168–183. DOI: 10.1111/nph.13792.

20. Veselov S. Yu., Timergalina L. N., Akhiyarova G. R., Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Ivanov I. I., Arkhipova T. N., Prinsen E. Study of cytokinin transport from shoots to roots of wheat plants is informed by a novel method of differential localization of free cytokinin bases or their ribosylated forms by means of their specific fixation // Protoplasma. 2018. Vol. 255. No. 5. P. 1581–1594. DOI: 10.1007/s00709-018-1248-7.

21. Зайцев Д. Ю., Сельдмирова О. А., Галин И. П., Круглова Н. Н. Иммунолокализация цитокининов в клетках корней, формирующихся в каллусах пшеницы зародышевого происхождения // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15. № 3. С. 1606–1609.

22. Seldimirova O. A., Kudoyarova G. R., Kруглова N. N., Zaytsev D. Yu., Veselov S. Yu. Changes in distribution of zeatin and indole-3-acetic acid in cells during callus induction and organogenesis *in vitro* in immature embryo culture of wheat // In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant. 2016. Vol. 52. P. 251–264. DOI: 10.1007/s11627-016-9767-4.

23. Галин И. П., Сельдмирова О. А. Распределение эндогенной ИУК в полиэмбриоидах *in vitro* у пшеницы на разных этапах развития: данные иммуногистохимического анализа // Экобиотех. 2019. Т. 2. № 1. С. 63–74. DOI: 10.31163/2618-964X-2019-2-1-63-74.

24. Tretyakova I. N., Kudoyarova G. R., Park M. E., Kazachenko A. S., Shuklina A. S., Akhiyarova G. R., Korobova A. V., Veselov S. U. Content and immunohistochemical localization of hormones during *in vitro* somatic embryogenesis in long-term proliferating *Larix sibirica* cultures // Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 2019. Vol. 136. P. 511–522. DOI: 10.1007/s11240-018-01533-y.

25. Калинин Ф. Л., Сарнацкая В. В., Полищук В. Е. Методы культуры тканей в физиологии и биохимии. Киев: Наукова думка, 1980. 468 с.

26. Егорова Н. А., Ставцева И. В., Тевфик А. Ш. Получение каллусных культур и индукция морфогенеза у *Lavandula angustifolia* Mill.: влияние сорта, типа экспланта и питательной среды // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 51–66. EDN: DMXGMU. DOI: 10.5281/zenodo.10925312.

27. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco cultures // Physiologia Plantarum. 1962. Vol. 15. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.

28. Kруглова N. N., Zinatullina A. E., Yegorova N. A. Morphogenesis *in vitro* in calluses of *Lavandula angustifolia* Mill.: histological aspects // Biology Bulletin. 2024. Vol. 51. No 3. P. 481–489. DOI: 10.1134/S1062359023605876.

29. Raspor M., Motyka V., Kaleri A.R., Ninkovic S., Tubic L., Cingel A., Cosic T. Integrating the roles for cytokinin and auxin in *de novo* shoot organogenesis: from hormone uptake to signaling outputs // International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22. Iss. 16. Art. No. 8554. DOI: 10.3390/ijms22168554.

30. Asghar S., Ghori N., Hyat F., Li Y., Chen C. Use of auxin and cytokinin for somatic embryogenesis in plant: a story from competence towards completion // Plant Growth Regulation. 2023. Vol. 99. P. 413–428. DOI: 10.1007/s10725-022-00923-9.

31. Karami O., Philipsen C., Rahimi A., Nurillah A. R., Boutilier K., Offringa R. Endogenous auxin maintains embryonic cell identity and promotes somatic embryo development in Arabidopsis // The Plant Journal. 2023. Vol. 113. Iss. 1. P. 7–22. DOI: 10.1111/tbj.16024.

32. Smeringai J., Schrupfova P. P., Pernisova M. Cytokinins – regulators of *de novo* shoot organogenesis // Frontiers of Plant Science. 2023. Vol. 14. Art. No. 1239133. DOI: 10.3389/fpls.2023.1239133.

33. Romanov G.A., Schmülling T. On the biological activity of cytokinin free bases and their ribosides // Planta. 2022. Vol. 255. Art. No. 27. DOI: 10.1007/s00425-021-03810-1.

34. Spinoso-Castillo J. L., Bello-Bello J. J. *In vitro* stress-mediated somatic embryogenesis in plants // In book: Somatic Embryogenesis: Methods and Protocols (Series: Methods in Molecular Biology, Vol. 2527.) / Ed. by Ramirez-Mosqueda. New York: Humana Press, 2022. P. 223–235. DOI: 10.1007/978-1-0716-2485-2_16.

35. Wolpert L. Positional information and pattern formation // Current Topics in Developmental Biology. 2016. Vol. 117. P. 597–608. DOI: 10.1016/bs.ctdb.2015.11.008.

References

1. Feher A. A common molecular signature indicates the pre-meristematic state of plant calli // International Journal of Molecular Sciences. 2023. Vol. 24. Iss. 17. Art. No. 13122. DOI: 10.3390/ijms241713122.

2. Zinatullina A. E. Cytophysiological features of contrast callus types *in vitro* // *Uspekhi sovremenoi biologii*. 2020. Vol. 140. No. 2. P. 183–194. DOI: 10.31857/S0042132420020040.
3. Kruglova N., Zinatullina A., Yegorova N. Histological approach to the study of morphogenesis in callus cultures *in vitro*: a review // *International Journal of Plant Biology*. 2023. Vol. 14. No. 2. P. 533–545. DOI: 10.3390/ijpb14020042.
4. Efferth T. Biotechnology applications of plant callus cultures // *Engineering*. 2019. Vol. 5. P. 50–59. DOI: 10.1016/j.eng.2018.11.006.
5. Yegorova N. A. Biotechnology of essential oil plants: creation of new forms and micropropagation *in vitro*. Simferopol: Publishing House “Autograph”, 2021. 315 p. DOI: 10.33952/2542-0720-2021-978-5-6045452-9-4.
6. Kruglova N. N., Titova G. E., Seldimirova O. A., Zinatullina A. E. Cytophysiological features of the cereal-based experimental system “embryo *in vivo* – callus *in vitro*” // *Russian Journal of Developmental Biology*. 2021. Vol. 52. No 4. P. 199–214. DOI: 10.1134/S1062360421040044.
7. Bidabadi S. S., Jain S. M. Cellular, molecular, and physiological aspects of *in vitro* plant regeneration // *Plants*. 2020. Vol. 9. Art. No. 702. DOI: 10.3390/plants9060702.
8. Pashtetskii V. S., Nevkrytaya N. V., Mishnev A. V., Nazarenko L. G. Essential oil industry of Crimea: yesterday, today, tomorrow. Simferopol: Arial, 2018. 320 p.
9. Yegorova N., Kruglova N., Galin I., Stavtzeva I. Induction of morphogenesis in the callus culture of *Lavandula angustifolia* Mill. // *BIO Web Conference. International Conferences “Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept”*. 2020. Vol. 24. Art. No. 00098. DOI: 10.1051/bioconf/20202400098.
10. Kruglova N.N., Galin I.R., Yegorova N.A. The Content of endogenous hormones in explants and calluses of *Lavandula angustifolia* Mill. at the initial stages of *in vitro* culture // *Biology Bulletin*. 2024. Vol. 51. No. 5. P. 1221–1230. DOI: 10.1134/S1062359024607924.
11. Kruglova N., Galin I., Yegorova N. The content of endogenous hormones in morphogenic and non-morphogenic calluses of *Lavandula angustifolia* Mill. during dynamics of subculture *in vitro* // *Biology Bulletin*. 2025. In press.
12. Azmi A., Dewitte W., van Onckelen H., Chriqui D. *In situ* localization of endogenous cytokinins during shooty tumor development on *Eucalyptus globulus* Labill // *Planta*. 2001. Vol. 213. No. 1. P. 29–36. DOI: 10.1007/s004250000476.
13. Akhiyarova G., Vafina G., Veselov D., Kudoyarova G. Immunolocalization of jasmonates and auxins in pea roots in connection with inhibition of root growth under salinity conditions // *International Journal of Molecular Science*. 2023. Vol. 24. No 20. Art. No. 15148. DOI: 10.3390/ijms242015148.
14. Zhao J., Ding B., Zhu E., Deng X., Zhang M., Zhang P., Wang L., Dai Y., Xiao S., Zhang C., Liu C., Zhang K. Phloem unloading via the apoplastic pathway is essential for shoot distribution of root-synthesized cytokinins // *Plant Physiology*. 2021. Vol. 186. Iss. 4. P. 2111–2123. DOI: 10.1093/plphys/kiab188.
15. Skalicky V., Antoniadi I., Pencik A., Chamrad I., Lenobel R., Kubes M., Zatlouka M., Zukauskaite A., Strnad M., Ljung K., Novak O. Fluorescence-activated multi-organelle mapping of subcellular plant hormone distribution // *The Plant Journal*. 2023. Vol. 116. P. 1825–1841. DOI: 10.1111/tbj.16456.
16. Vysotskaya L. B., Veselov S. Yu., Veselov D. S., Filippenko V. N., Ivanov E. A., Ivanov I. I., Kudoyarova G. R. Immunohistochemical localization and quantity content of IAA during investigation of root growth regulation // *Fiziologiya rastenii*. 2007. Vol. 54. No. 6. P. 926–931.
17. Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Akhiyarova G. R., Arkhipova T. N., Zaytsev D. Yu., Prinsen E., Egutkin N. L., Medvedev S. S., Veselov S. Yu. Accumulation of cytokinins in roots and their export to the shoots of durum wheat plants treated with the protonophore carbonyl cyanide *m*-chlorophenylhydrazone (CCCP) // *Journal of Experimental Botany*. 2014. Vol. 65. No. 9. P. 2287–2294. DOI: 10.1093/jxb/eru113.
18. Wang S., Ma Y., Wan C., Hse C., Shupe T., Wang Y., Wang C. Immunolocalization of endogenous indole-3-acetic acid and abscisic acid in the shoot internodes of *Fargesia yunnanensis* bamboo during development // *Journal of American Society of Horticultural Science*. 2016. Vol. 141. No. 6. P. 563–572. DOI: 10.21273/JASHS03814-16.
19. Kitaeva A. B., Demchenko K. N., Tikhonovich I. A., Timmers A. C., Tsyganov V. E. Comparative analysis of the tubulin cytoskeleton organization in nodules of *Medicago truncatula* and *Pisum sativum*: bacterial release and bacteroid positioning correlate with characteristic microtubule rearrangements // *New Phytologist*. 2016. Vol. 210. No. 1. P. 168–183. DOI: 10.1111/nph.13792.
20. Veselov S. Yu., Timergalina L. N., Akhiyarova G. R., Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Ivanov I. I., Arkhipova T. N., Prinsen E. Study of cytokinin transport from shoots to roots of wheat plants is informed by a novel method of differential localization of free cytokinin bases or their ribosylated forms by means of their specific fixation // *Protoplasma*. 2018. Vol. 255. No. 5. P. 1581–1594. DOI: 10.1007/s00709-018-1248-7.
21. Zaytsev D. Yu., Seldimirova O. A., Galin I. R., Kruglova N. N. Immunolocalization of cytokinins in cells of roots, forming in calli of the immature embryo origin // *Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (Izvestia RAS SamSC)*. 2013. Vol. 15. No. 3. P. 1606–1609.
22. Seldimirova O. A., Kudoyarova G. R., Kruglova N. N., Zaytsev D. Yu., Veselov S. Yu. Changes in distribution of zeatin and indole-3-acetic acid in cells during callus induction and organogenesis *in vitro* in immature embryo culture of wheat // *In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant*. 2016. Vol. 52. P. 251–264. DOI: 10.1007/s11627-016-9767-4.

23. Galin I. R., Seldimirova O. A. Distribution of endogenous IAA in polyembryoids *in vitro* in wheat at different development stages: the data of immunohistochemical analysis // *Ecobiotech*. 2019. Vol. 2. No. 1. P. 63–74. DOI: 10.31163/2618-964X-2019-2-1-63-74.
24. Tretyakova I. N., Kudoyarova G. R., Park M. E., Kazachenko A. S., Shuklina A. S., Akhiyarova G. R., Korobova A. V., Veselov S. U. Content and immunohistochemical localization of hormones during *in vitro* somatic embryogenesis in long-term proliferating *Larix sibirica* cultures // *Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)*. 2019. Vol. 136. P. 511–522. DOI: 10.1007/s11240-018-01533-y.
25. Kalinin F. L., Sarnatskaya V. V., Polishchuk V. E. Tissue culture methods in physiology and biochemistry. Kiev: Naukova dumka, 1980. 468 p.
26. Yegorova N. A., Stavtzeva I. V., Tevfik A. Sh. Obtaining of callus cultures and induction of morphogenesis in *Lavandula angustifolia* Mill.: influence of cultivar, explant type and culture medium // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 1(37). P. 51–66. EDN: DMXGMU. DOI: 10.5281/zenodo.10925312.
27. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco cultures // *Physiologia Plantarum*. 1962. Vol. 15. P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.
28. Kruglova N. N., Zinatullina A. E., Yegorova N. A. Morphogenesis *in vitro* in calluses of *Lavandula angustifolia* Mill.: histological aspects // *Biology Bulletin*. 2024. Vol. 51. No. 3. P. 481–489. DOI: 10.1134/S1062359023605876.
29. Raspor M., Motyka V., Kaleri A.R., Ninkovic S., Tubic L., Cingel A., Cosic T. Integrating the roles for cytokinin and auxin in *de novo* shoot organogenesis: from hormone uptake to signaling outputs // *International Journal of Molecular Sciences*. 2021. Vol. 22. Iss. 16. Art. No. 8554. DOI: 10.3390/ijms22168554.
30. Asghar S., Ghori N., Hyat F., Li Y., Chen C. Use of auxin and cytokinin for somatic embryogenesis in plant: a story from competence towards completion // *Plant Growth Regulation*. 2023. Vol. 99. P. 413–428. DOI: 10.1007/s10725-022-00923-9.
31. Karami O., Philipsen C., Rahimi A., Nurillah A. R., Boutilier K., Offringa R. Endogenous auxin maintains embryonic cell identity and promotes somatic embryo development in *Arabidopsis* // *The Plant Journal*. 2023. Vol. 113. Iss. 1. P. 7–22. DOI: 10.1111/tbj.16024.
32. Smeringai J., Schrupfova P. P., Pernisova M. Cytokinins – regulators of *de novo* shoot organogenesis // *Frontiers of Plant Science*. 2023. Vol. 14. Art. No. 1239133. DOI: 10.3389/fpls.2023.1239133.
33. Romanov G.A., Schmülling T. On the biological activity of cytokinin free bases and their ribosides // *Planta*. 2022. Vol. 255. Art. No. 27. DOI: 10.1007/s00425-021-03810-1.
34. Spinoso-Castillo J. L., Bello-Bello J.J. *In vitro* stress-mediated somatic embryogenesis in plants // In book: *Somatic Embryogenesis: Methods and Protocols* (Series: *Methods in Molecular Biology*, Vol. 2527.) / Ed. by Ramirez-Mosqueda. New York: Humana Press, 2022. P. 223–235. DOI: 10.1007/978-1-0716-2485-2_16.
35. Wolpert L. Positional information and pattern formation // *Current Topics in Developmental Biology*. 2016. Vol. 117. P. 597–608. DOI: 10.1016/bs.ctdb.2015.11.008.

UDC 633.16:57.085.23:57.042

Kruglova N. N., Galin I. R., Yegorova N. A.

IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF *LAVANDULA ANGUSTIFOLIA* MILL. CALLUSES DURING THE INDUCTION OF MORPHOGENESIS *IN VITRO*

Summary. *Calluses cultivated under controlled experimental conditions in vitro are the promising object of research, especially in the context of hormonal aspects of plant morphogenesis as a biological phenomenon. Immunohistochemical analysis is one of the few approaches that make it possible to visually assess the localization of phytohormones in specific areas of callus tissues during the induction of morphogenesis in vitro. In relation to the narrow-leaved lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.), assessment of the immunohistochemical status of calluses has not previously been given. The aim of the work was to conduct the comparative immunohistochemical research of the localization of endogenous phytohormones – auxin IAA, total cytokinins and ABA – in the cells of morphogenic and non-morphogenic calluses of *L. angustifolia* of the first passage. In vitro culture methods of plant cells, tissues, and organs, both conventional and developed specially for *L. angustifolia*, as well as the method of immunohistochemical analysis of phytohormone localization were used in the course of the current research. To clarify the distribution of the studied phytohormones, their quantitative content in calluses was assessed using the method of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) of plant samples. Non-morphogenic calluses were obtained from leaf explants on Murashige and Skoog (MS) nutrient medium supplemented with 1.0 mg/l and 0.5 mg/l of NAA, while*

morphogenic calluses were obtained on MS nutrient medium supplemented with 0.5 mg/l BAP and 0.5 mg/l thidiazuron. In morphogenic calluses, localization of auxin IAA, total cytokinins and ABA was detected in all cells, predominantly in cells of actively developing morphogenetic foci, emerging organs (buds) and somatic embryos. In non-morphogenic calluses, the localization of these phytohormones was noted in all cells of parenchymal tissue, but primarily in cells of degenerated morphogenetic foci. The distribution of the studied phytohormones in the calluses was confirmed by quantitative indicators of their content, which, in turn, were identified using the ELISA method. Thus, an increase in the level of total cytokinins and ABA, as well as a decrease in the level of IAA in morphogenic calluses compared with non-morphogenic ones, was shown. The results obtained have led to the conclusion that the studied phytohormones actively participate in the induction of morphogenesis in vitro in calluses at the initial stage of culture, and furthermore, their localization is largely determined by the histological status of the calluses.

Keywords: *Lavandula angustifolia* Mill., callus, morphogenesis in vitro, immunohistochemical analysis, method of enzyme immunoassay, auxins, cytokinins, ABA.

Круглова Наталья Николаевна, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории физиологии растений Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 69; e-mail: kruglova@anrb.ru.

Галин Ильшат Рифкатович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории физиологии растений Уфимского института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 69; e-mail: ilshat.rafkatovitch@gmail.com.

Егорова Наталья Алексеевна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующая лабораторией биотехнологии растений ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yegorova.na@mail.ru.

Kruglova Natalia Nikolaevna, Dr. Sc. (Biol.), professor, chief researcher at the Laboratory of plant physiology of the Ufa Institute of biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabr'ya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: kruglova@anrb.ru.

Galín Ilshat Rifkatovich, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of plant physiology of the Ufa Institute of biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabr'ya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: ilshat.rafkatovitch@gmail.com.

Yegorova Natalia Alekseevna, Dr. Sc. (Biol.), chief researcher, head of the Laboratory of biotechnology, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150 Kievskaya str., Simferopol, 295043, Russia; e-mail: yegorova.na@mail.ru.

При исследованиях использовано оборудование Центра коллективного пользования УФИЦ РАН “Азидель” и лаборатории биотехнологии растений НИИСХ Крыма.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № 075-01134-23-00 по теме № 12302080000-2 «Регуляция формирования, роста и функционирования органов и тканей и координация этих процессов в побегах и корнях растений в условиях обитания», а также в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № FNZW-2022-0008 «Исследование морфогенетических, физиолого-биохимических и молекулярно-генетических особенностей культивируемых тканей, органов и регенерантов для разработки клеточных технологий получения новых генотипов, микроразмножения и создания коллекций эфиромасличных растений in vitro».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 07.01.2025.

Дата принятия к печати – 21.01.2025.